

ТАДБИРКОРЛИК МУҲИТИНИ ЯХШИЛАШ – КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ СТРАТЕГИК ЙЎЛИ: ХИТОЙ ТАЖРИБАСИ

Ш.Ш. Узаков

Докторант

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби

Аннотация: Мазкур мақолада тадбиркорлик муҳити ва камбағалликни қисқартириши ўртасидаги боғлиқлик назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилинган. Муаллиф камбағалликни енгишда пассив ва фаол ёндашувларни қиёслаб, тадбиркорликни ривожлантириши орқали инсонларни иқтисодий мустақилликка ўтказишнинг аҳамиятини асослаб беради. Мақолада Хитойнинг «манзилли камбағалликни йўқ қилиш» стратегияси, хусусан, «беи босқичли» жавобгарлик тизими ва «Таобао қишлоқлари» тажрибаси атрофлича ўрганилган. Хулоса сифатида, Ўзбекистондаги «Маҳаллабай» тизимининг мазкур халқаро моделлар билан мутаносиблиги ва унинг стратегик аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: Тадбиркорлик муҳити, камбағалликни қисқартириши, фаол ёндашув, Хитой тажрибаси, беи босқичли жавобгарлик тизими, маҳаллабай тизими, инсон капитали.

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПУТЬ К СОКРАЩЕНИЮ БЕДНОСТИ: КИТАЙСКИЙ ОПЫТ

Ш.Ш. Узаков

Докторант

Высшая школа бизнеса и предпринимательства

Аннотация: В данной статье теоретически и практически анализируется взаимосвязь между предпринимательской средой и сокращением бедности. Автор сравнивает пассивный и активный подходы к преодолению бедности, обосновывая важность перехода к экономической независимости через развитие предпринимательства. В статье подробно изучена китайская стратегия «прицельного искоренения бедности», в частности, «пятиуровневая система ответственности» и опыт «деревень Таобао». В качестве заключения освещается сопоставимость системы «Махаллабай» в Узбекистане с данными международными моделями и её стратегическое значение.

Ключевые слова: Предпринимательская среда, сокращение бедности, активный подход, опыт Китая, пятиуровневая система ответственности, система махаллабай, человеческий капитал.

IMPROVING THE BUSINESS ENVIRONMENT AS A STRATEGIC PATH TO POVERTY REDUCTION: THE CHINESE EXPERIENCE

Sh.Sh. Uzakov

Doctoral candidate

Higher School of Business and Entrepreneurship

Abstract: *This article analyzes the relationship between the business environment and poverty reduction from both theoretical and practical perspectives. The author compares passive and active approaches to overcoming poverty, substantiating the importance of transitioning individuals to economic independence through entrepreneurship development. The article examines in detail the Chinese strategy of “Targeted Poverty Alleviation” specifically the “five-level responsibility system” and the experience of Taobao villages. In conclusion, the strategic importance of the “Mahallabay” system in Uzbekistan and its alignment with these international models are highlighted.*

Keywords: *Business environment, poverty reduction, active approach, Chinese experience, five-level responsibility system, mahallabay system, human capital.*

КИРИШ

Жаҳон иқтисодиётида кечаётган глобал ўзгаришлар, рақамли трансформация ва ресурслар чекланганлиги шароитида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг энг самарали воситаси сифатида тадбиркорлик соҳаси эътироф этилмоқда. Бугунги кунда мамлакатлар ўртасидаги рақобат нафақат табиий ресурслар ёки арзон ишчи кучи, балки энг қулай ва жозибадор тадбиркорлик муҳитини яратиш устида бормоқда.

Замонавий иқтисодиёт фанида тадбиркорлик муҳити шунчаки бизнес юритиш шароити эмас, балки камбағалликни қисқартириш, янги иш ўринларини яратиш ва ижтимоий барқарорликни таъминловчи стратегик инструмент сифатида қаралади. Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳолини тадбиркорликка кенг жалб қилиш орқали камбағалликни қисқартириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди. Мазкур масаланинг долзарблиги, айниқса, чекка ҳудудларда яшовчи аҳолининг даромадларини ошириш ва уларни боқимандалик кайфиятидан иқтисодий мустақилликка ўтказиш зарурати билан изоҳланади.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мақолада тадқиқотнинг назарий ва эмпирик усулларидан фойдаланилди. Унда сўнгги тадқиқот нашрлари таҳлили берилган, олинган

натижалар статистик маълумотлар билан асосланган. Tadqiqotda tizimli tahlil, tarixiylik va mantiqiylik, induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil, guruhlash kabi usullardan foydalanildi.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг замонавий босқичида тадбиркорлик нафақат даромад олиш манбаи, балки ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг драйвери ҳисобланади. Тадбиркорлик муҳити эса ушбу драйвернинг ишлаши учун зарур бўлган “ҳаво” кабидир. Глобаллашув ва рақамли трансформация даврида мамлакатлар ўртасидаги рақобат капитал учун эмас, балки энг қулай тадбиркорлик муҳитини яратиш учун кетмоқда.

Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва камбағалликни қисқартириш ўртасида бевосита тўғри боғлиқлик мавжуд бўлиб, у иқтисодий ривожланишнинг бевосита ва энг самарали механизми ҳисобланади. Зеро, тадбиркорлик фақат даромад манбаи эмас, балки ижтимоий лифт ва иқтисодий барқарорлик кафолати сифатида намоён бўлади.

Маълумки, камбағалликни қисқартиришга нисбатан иккита ёндашув мавжуд:

Биринчи ёндашув пассив ёндашув бўлиб, у эҳтиёжмандларга нафақа ва моддий ёрдам бериш орқали камбағаллик даражасини пасайтиришни кўзда тутди. Амалиёт шуни кўрсатадики, бундай ёндашув иқтисодий инқирозлар даврида кўпроқ қўлланилади ҳамда вақтинчалик тадбир ҳисобланади. Пассив ёндашув орқали камбағалликни қисқартириш масаласини тубдан ҳал қилиб бўлмайди.

Иккинчи ёндашув фаол ёндашув ҳисобланади ва инсонларга даромад топиш учун имконият яратишни кўзда тутди. Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш орқали камбағалликни қисқартиришнинг моҳияти – инсонни боқимандаликдан иқтисодий мустақилликка ўтказишдир. Бунда барча диққат-эътибор инсонга “балиқ эмас, қармоқ бериш”га қаратилади.

Одатда тадбиркорлик муҳити яхшиланишида, камбағалликни қисқартириш жараёнида “занжирли реакция” юз беради. Энг аввало, тадбиркорлик муҳитининг яхшиланиши натижасида янги иш ўринлари яратилади. Кичик ва ўрта бизнес ишчи кучининг асосий қисмини қабул қилувчи соҳадир. Бир нафар тадбиркор фаолият бошласа, камида 2–3 нафар ишсиз фуқаро бандлиги таъминланади.

Шунингдек, тадбиркорлик муҳитининг яхшиланиши аҳоли даромадларининг ўсишига олиб келади. Зеро, рақобатбардош тадбиркорлик муҳитида иш ҳақи миқдори ошади ва аҳолининг сотиб олиш қобилияти юксалади.

Фаол ёндашувнинг яна бир ижобий жиҳати шундан иборатки, унда инсон капиталига инвестициялар ҳажми ошади. Даромад топган оила ўз фарзандларини ўқитиш ва соғлиғини тиклашга маблағ ажрата олади. Бу эса “камбағалликнинг авлоддан-авлодга ўтиши” занжирини узади.

Қулай тадбиркорлик мухитининг шаклланиши ўзини-ўзи банд қилиш ва хунармандчилик ривожланишиги ижобий таъсир кўрсатади. Тадбиркорлик мухитидаги энгилликлар (сода рўйхатдан ўтиш, микрокредитлар) уйда ўтирган аёллар ва ёшларнинг кичик бизнесга кириб келишига йўл очади. Буларнинг барчаси камбағалликни қисқартириш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг муваффақиятини белгилаб беришда муҳим аҳамият касб этади.

Тадбиркорлик орқали камбағалликни қисқартиришнинг яна бир муҳим жиҳати – у бюджет юқини камайтиришга ўз ҳиссасини қўшишда намоён бўлади, чунки ишсизлар ва камбағаллар сони камайса, давлатнинг ижтимоий нафақалар учун харажатлари қисқаради. Аксинча, янги тадбиркорлар солиқ тўловчи сифатида бюджетга тушум келтиради.

Тадбиркорлик мухитининг шаклланиши ижтимоий барқарорликни таъминлашнинг муҳим омилidir. Ишсизлик ва қашшоқлик ижтимоий кескинлик, жиноятчилик ва миграциянинг асосий сабабидир. Тадбиркорлик мухити ривожланган жойда ижтимоий хотиржамлик қарор топади.

Шунингдек, тадбиркорлик инновацияларни жорий этиш ва иқтисодий самарадорликни оширишда алоҳидқ ўринга эга. Камбағаллик даражаси юқори бўлган жамиятда иқтисодиёт турғунликка учрайди. Тадбиркорлик эса иқтисодиётга янги қон (инновация) олиб киради.

Юқоридагилардан шундай хулоса қилиш мумкинки, тадбиркорлик мухитини яхшилаш – бу шунчаки бизнес учун шароит яратиш эмас, балки камбағалликни тубдан йўқ қилишнинг стратегик йўлидир.

Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, камбағалликни фақат моддий ёрдам билан эмас, балки тизимли тадбиркорлик экотизимини яратиш орқали энгиш мумкин. Бу борада Хитой тажрибаси катта қизиқиш уйғотади¹.

Хитойнинг камбағалликка қарши курашдаги муваффақияти “Манзилли камбағалликни йўқ қилиш” (Targeted Poverty Alleviation) стратегиясига асосланган. Бу модель БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларини муддатидан олдин бажариш имконини берди. Хитой моделининг энг асосий хусусиятларидан бири шундаки, унда кучли давлат бошқаруви ва вертикал тизим устувор шринга эга. Марказлаштирилган бошқарув тизими давлатнинг барча бўғинларидаги саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштиришни таъминлайди. Унда давлат раҳбариятидан тортиб қишлоқ оқсоқолларигача бўлган “беш босқичли” жавобгарлик тизими жорий этилган.

Хитойнинг камбағалликни қисқартириш стратегиясидаги “беш босқичли” жавобгарлик тизими – бу давлат бошқарувининг энг юқори бўғинидан тортиб, энг қуйи (қишлоқ) бўғинигача бўлган раҳбарларнинг шахсий жавобгарлигини белгиловчи вертикал бошқарув механизмидир.

Ушбу тизимнинг мақсади юқорида қабул қилинган қарорлар ва

¹ Wang Xiaoyi. How Targeted Poverty Alleviation Has Changed the Structure of Rural Governance in China // WENH UAZONGHENG China’s Path from Extreme Poverty to Socialist Modernisation Quarterly Journal of Chinese Thought June 2023 Vol. 1, No. 2. P.50-66.

ажратилган маблағларнинг чекка қишлоқдаги оддий камбағал оилагача етиб боришини таъминлашдир.

Бу тизимда марказий ҳукумат давлатнинг умумий стратегиясини ишлаб чиқади ва ресурсларни тақсимлайди. Вилоят (провинция) раҳбарияти эса марказий режани ўз ҳудудининг иқлими ва иқтисодий шароитига мослаштиради. Кейинги босқичда шаҳар (округ) раҳбарияти лойиҳаларнинг молиявий ва ташкилий ижросини назорат қилади.

Камбағалликни қисқартиришда туман (уезд) раҳбарияти энг муҳим бўғин ҳисобланади. Туман ҳоқими камбағалликни қисқартириш учун “биринчи даражали жавобгар шахс” этиб белгиланади. Қишлоқ ва маҳалла кенгаши эса бевосита камбағал оилалар билан ишлайдиган, ижронинг сифатини таъминлайдиган қуйи бўғин ҳисобланади.

Камбағалликни қисқартириш бўйича Хитой тажрибасижа кураторлик институти алоҳида ўринга эга бўлиб, ушбу дастур доирасиджа 3 миллиондан ортиқ давлат хизматчилари камбағал оилаларга индивидуал кўмак бериш учун бевосита қишлоқларга юборилган.

Хитой тажрибаси муваффақиятини белгилаб берган муҳим омиллардан бири инфратузилмага комплекс инвестицияларнинг йўналтирилганлиги билан боғлиқ. Унга кўра қолоқ ҳудудларда тадбиркорлик муҳитини яратиш учун биринчи навбатда трансакцион харажатларни камайтирувчи базавий шароитлар яратилди. Хусусан, йўллар қурилиши, электр энергияси ва юқори тезликдаги интернет чекка тоғли ҳудудларгача етказилди, қуёш энергияси лойиҳалари орқали қишлоқ аҳолиси нафақат энергия олди, балки ортиқча қувватни давлатга сотиб, қўшимча даромад манбаига эга бўлди.

Хитой тажрибасининг яна бир ўзига хос жиҳати унда манзилли ва индивидуал ёрдамга алоҳида эътибор қаратилганлигидадир. Хусусан, Хитойда умумий статистик ёндашувдан воз кечилиб, ҳар бир муҳтож оиланинг камбағаллик сабаблари (касаллик, билим етишмаслиги, табиий шароит ва ҳ.к.) аниқланди ва улар учун алоҳида “ривожланиш режаси” ишлаб чиқилди. Маҳаллий ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни ривожлантириш ушбу тизимнинг асосий масалаларидан бири ҳисобланиб, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос имкониятларидан келиб чиқиб, тадбиркорлик йўналишлари белгиланди.

“Бир қишлоқ – бир маҳсулот” тамойили жорий этилди. Ҳар бир ҳудуд ўз имкониятидан келиб чиқиб (масалан, чой етиштириш ёки хунармандчилик) ихтисослашди. Давлат эса бу маҳсулотлар учун бозор ва логистика яратиб берди, қишлоқларнинг табиий ва маданий қиёфасини сақлаган ҳолда сайёҳлик марказларига айлантиришга алоҳида эътибор қаратилди².

Хитойнинг камбағалликни қисқартириш моделининг яна бир хусусияти инновациялар ва электрон тижорат (“Таобао қишлоқлари”) тизимининг жорий

² Xiuliang Dai, Lijian Wang and Yangling Ren. The Effects of China’s Targeted Poverty Alleviation Policy on the Health and Health Equity of Rural Poor Residents: Evidence from Shaanxi Province / Healthcare 2020, 8, 256; doi:10.3390/healthcare8030256

этилганлиги билан боғлиқ. Бу технологиялардан фойдаланиш камбағал худудларни глобал бозор билан боғлади. Хусусан, Фермерлар ўз маҳсулотларини интернет платформалар орқали воситачиларсиз сотишни ўргандилар. Бу қишлоқларда тадбиркорликнинг янги тўлқинини юзага келтирди.

Камбағалликнинг авлоддан-авлодга ўтишини тўхтатиш учун инсон капиталига инвестиция киритилди, қишлоқ аҳолисига қишлоқ хўжалигидан ташқари соҳаларда (хизмат кўрсатиш, IT, саноат) ишлаш учун зарур кўникмалар ўргатилди.

Юқоридаги чора-тадбирларнинг амалга оширилиши натижасида Хитой сўнгги 40 йил ичида 800 миллиондан ортиқ аҳолини қашшоқликдан чиқарди.

Хитой тажрибасини умумлаштириш шуни кўрсатадики, тадбиркорлик муҳитини яхшилаш фақат солиқларни камайтириш эмас, балки инфратузилма + билим + бозорга йўл занжирини яратиш демакдир. Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистондаги «Маҳаллабай» тизими айнан шу модель элементларини ўзида мужассам этган.

ХУЛОСА

Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва камбағалликни қисқартириш масалаларини назарий ҳамда халқаро тажриба асосида таҳлил қилиш қуйидаги хулосаларга келиш имконини беради:

Биринчидан, тадбиркорлик муҳити нафақат иқтисодий тушунча, балки мураккаб институционал ва ижтимоий экотизимдир. Классик, неоклассик ва институционал ёндашувларнинг эволюцияси шуни кўрсатадики, замонавий шароитда тадбиркор фақат ресурслар комбинатори эмас, балки ижтимоий барқарорликни таъминловчи асосий субъектга айланди.

Иккинчидан, камбағалликни қисқартиришда “фаол ёндашув” энг самарали стратегия ҳисобланади. Бунда инсонларга моддий ёрдам беришдан (пассив ёндашув) кўра, улар учун тадбиркорлик муҳитини яратиш орқали иқтисодий мустақилликка эришиш имкониятини бериш стратегик устуворлик касб этади. Бу жараёнда юзага келадиган “занжирли реакция” бандлик, даромадлар ўсиши ва инсон капиталига инвестициялар ошишини таъминлайди.

Учинчидан, Хитойнинг “манзилли камбағалликни йўқ қилиш” тажрибаси шуни исботладики, муваффақият гарови — бу кучли давлат бошқаруви ва вертикал жавобгарлик тизимидир. “Беш босқичли” жавобгарлик механизми маблағ ва имтиёзларнинг энг қуйи бўғиндаги муҳтож оилагача етиб боришини кафолатлайди. Шунингдек, “Таобао қишлоқлари” мисолида рақамли технологияларнинг камбағалликни қисқартиришдаги улкан салоҳияти намоён бўлди.

ТАКЛИФЛАР

Мақола доирасида олиб борилган тадқиқотлар асосида Ўзбекистонда тадбиркорлик муҳитини янада яхшилаш бўйича қуйидагилар таклиф этилади:

1. Институционал мухитни рақамлаштириш: Маҳалла даражасидаги тадбиркорлар учун “рақамли логистика ва сотув платформалари”ни яратиш орқали қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини воситачиларсиз бозорга чиқариш тизимини кенгайтириш.

2. “Маҳаллабай” тизимида индивидуал режалаштириш: Ҳар бир эҳтиёжманд оиланинг иқтисодий салоҳиятидан келиб чиқиб, Хитой тажрибасидаги каби “шахсий ривожланиш хариталари”ни жорий этиш.

3. Инфратузилмани тадбиркорликка йўналтириш: Чекка ҳудудларда кичик саноат зоналарини барпо этишда энергия тежовчи (қуёш панеллари ва ҳ.к.) технологияларни давлат томонидан субсидиялаш орқали тадбиркорларнинг трансакцион харажатларини камайтириш.

Хулоса қилиб айтганда, тадбиркорлик муҳитини тизимли яхшилаш камбағалликни қисқартиришнинг энг мақбул ва барқарор йўли бўлиб, у жамиятда ижтимоий адолат ва иқтисодий фаровонликни таъминлашга хизмат қилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O’zbekiston” нашриёти, 2021.

2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007.

3. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс, 1993.

4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Начала, 1997.

5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.

6. Isenberg D. The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a National Engine for Economic Growth. – Babson Global, 2011.

7. World Bank. China's Poverty Alleviation Progress: A Global Perspective. – Washington, DC: World Bank Group, 2022.

8. Xiuliang Dai, Lijian Wang and Yangling Ren. The Effects of China’s Targeted Poverty Alleviation Policy on the Health and Health Equity of Rural Poor Residents: Evidence from Shaanxi Province / Healthcare 2020, 8, 256; doi:10.3390/healthcare8030256

9. Wang Xiaoyi. How Targeted Poverty Alleviation Has Changed the Structure of Rural Governance in China // WENH UAZONGHENG China’s Path From Extreme Poverty to Socialist Modernisation Quarterly Journal of Chinese Thought June 2023 Vol. 1, No. 2. P.50-66.